

ЎЗБЕК ВА ТУРКИЙ ТИЛЛАРДА МОДАЛЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Сарвиноз Азамжонова

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари
университетининг 2-курс талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада тилшуносликда модаллик категориясининг қўлланиши ва ифодаланиши ҳақида фикр юритилади. Тилшуносликда мавжуд бўлган модаллик категориясига оид илмий тадқиқотлар таҳлил қилиниб, олимларнинг назарий қарашлари бир тизимга солинди ҳамда модаллик категорияси таърифланди.

Калит сўзлар: модаллик категорияси, семантика, синтактика, адресат, нутқ вазияти, истак, мақсад.

Abstract: This article examines the use and expression of the category of modality in linguistics, and analyzes the scientific research on the category of modality existing in linguistics. The theoretical views of scientists are summarized into one system and the category of modality is defined.

Keywords: modality category, semantics, syntax, addressee, speech situation, desire, purpose.

Модаллик категориясига бўлган эътибор ва қизиқиш туркийшуносларнинг ҳам диққат марказида бўлиб келган. Ушбу семантик категорияни турли аспектларда қатор олимлар (П.К.Дмитриев, Н.А. Баскаков, Н.З.Гаджиева, Р.Г.Сибгаатов, Г. Минниахметов, Н.Е.Петров, А.Нурмонов, Н.Маҳмудов) маълум даражада ўрганишган. Қуйида уларнинг модаллик категориясининг тилда ифодаланишига оид фикрларини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Туркийшуносларнинг модаллик категорияси ҳақидаги фикр-мулоҳазаларини тўртга бўлиш мумкин: 1) модаллик категорияси грамматик категория бўлиб, гап мазмунининг реал ва нореал хусусиятга эга бўлиши; 2) модаллик сўзловчининг воқеликка муносабатининг грамматик ифодаланишини англатиши; 3) модаллик баъзан модал ҳукмнинг аналоги, деб таърифланиши (бундай ҳолда тил модаллиги ҳукм модаллиги билан тенглашади); 4) модаллик муаммосининг лингвистика, мантиқ ва фалсафа асосида ечимини топиши (1, 6).

Ҳозирги татар тилида ҳам модаллик категориясига қизиқиш ортган. Масалан, профессор Р.Г.Сибгаатов модаллик биринчи навбатда сўзловчининг воқеликка бўлган муносабатини билдиришини таъкидлайди. Унинг фикрича, модалликнинг мазмуни бу категориянинг бутунлигини сақлайди (2, 17). Г.Миннихметов Р.Г.Сибгаатов фикрини ривожлантириб, ушбу категория хусусида қуйидаги фикрни билдиради: «Модалликнинг асосий ғоявий мазмуни шундай семантик боғлиқликни ташкил қиладики, унга асосан сўзловчининг гап мазмуни билан объектив борлиққа бўлган муносабати орасида семантик алоқа урнатилади. Сўзловчининг объектив воқеликка — референтга, семантикага, синтактикага, адресатга, нутқ вазиятига ва бу тушунчаларнинг ўзаро боғлиқлигига бўлган муносабати турли йўллар билан ифодаланиши мумкин. Модаллик категорияси мулоқот омиллари билан узвий боғлиқ бўлади. Мулоқот омиллари сифатида сўзловчи, суҳбатдош, референт, гап мазмуни тушунилади. Реал воқелик биз учун жонли нутқ жараёнини таъминловчи ҳамма элементлар: муаллиф, семантика, синтактика, адресат, нутқ вазияти ва улар орасидаги муносабатлардир» (2, 9).

Мавжуд илмий-назарий қарашларни қуйидагича гуруҳлаштириш мумкин:

1. Модаллик - бу гап мазмунининг объектив борлиқда муносабати (3,336).
2. Сўзловчининг объектив борлиққа, уз нутқига бўлган модал муносабати (4, 21).

3. Модалликка сўзловчининг ифодаланаётган фикрга муносабатини билдирувчи грамматик-семантик категория сифатида қараш билан фикр мазмунининг реал ёки нореал, қатъий ва х.к. тарзда тасаввур этиш мумкин, яъни модаллик гап мазмунининг воқеликка муносабати – айтилаётган фикрнинг реал ҳолатга муносабати (тасдиқ, инкор, мумкинлик, тахмин, шубҳа кабилар) турли воситалар орқали ифодаланишидир (5, 27).

4. Гап мазмунининг воқеликка муносабатини билдириши ва аниқлик майлида келган икки бош бўлакли гаплар ва модал сўзларда реал ва нореал модаллик маъноларини ифодалаши (6, 6-8).

5. Гап мазмунининг объектив борлиққа муносабати ва сўзловчининг гап мазмунига бўлган муносабати, яъни объектив модаллик ва субъектив модалликдир (7, 56).

Таҳлил жараёнида олимларнинг семантик категорияга оид умумий фикрларига эътибор бердик. Қуйида ушбу категориянинг қандай тил воситалари орқали ифодаланишига диққатимизни қаратамиз. Рус тилшунос олими А.Н.Кононов ўзбек тилшунослигида модаллик категорияси ҳақидаги илмий тасаввуримизни ривожлантиришга ўз хиссасини қўшган таниқли олимлардан биридир. У ўзбек тилидаги гапларни мазмунига кўра: 1) буйруқ модал; 2) истак модал; 3) шарт модал; 4) зарурият модал гапларга бўлади (8, 347). Тилшунос олим модаллик категорияси ва унинг ифодаланишини содда гаплар мисолида таҳлил қилар экан, гапларни таркибий қисмидан келиб чиқиб икки асосий гуруҳга бўлади: 1) икки бош бўлакли модал гаплар; 2) бир бош бўлакли модал гаплар.

Икки бош бўлакли модал гапларга хос хусусият шуки, уларда ҳам субъект ҳам предикат бўлади. Бундай гапларнинг семантикасига қараб А.Н.Кононов уларни олтига модал гуруҳга ажратади: 1) *дезиратив (истак) модал гаплар*; 2) *тахмин модал гаплар*; 3) *заруриятни англатувчи модал гаплар*; 4) *объектив мумкинлик модаллиги*, 5) *катъий зарурият объектив модаллиги*; 6) *хоҳламаслик* (ўзига боғлиқ

бўлмаган ҳолда) *модал гап* (8, 397-400). Икки бош бўлакли модал гапларнинг хусусияти бир бош бўлакли гапларда ҳам учрайди. Уларнинг икки бош бўлакли содда модал гаплардан фарқи шуки, бир бош бўлакли модал гапларда субъект ва предикатдан биттаси бўлади. А.Н.Кононов ушбу гуруҳга кирувчи модал гапларнинг беш турини тавсия қилади: 1) *шахссиз модал гаплар*; 2) *шахси номаълум модал гаплар*; 3) *шахси умумлашган модал гаплар*; 4) *атама* (номинатив) *модал гаплар*; 5) *атов(вокатив-кириш) модал гаплар* (8, 400-405).

Умуман, ўзбек тилида тўлиқсиз феълнинг семантик маъноси жуда кенг. Тилшунос олимлар махсус феъл шакли, модал шакл ёки феълнинг замон шакли сифатида таъриф берадилар. Биз А.Н.Кононов фикрига қўшилган ҳолда - *моқчи эди* тўлиқсиз феълни модаллик шакли деб ҳисоблаймиз. Чунки бу феъл шакли, аввало, ўтган замонда ният килинган, аммо амалга ошмаган ҳаракатни билдиради, шунингдек, ушбу феълда ҳамма вақт истак, мақсад маънолари сезилиб туради. Таъкидлаш лозимки, ўзбек тилида модаллик категорияси фақат *-моқчи эди* феъл шакли билангина берилиб қолмасдан, балки феълнинг бошқа аналитик шакли, жумладан, *-диган эди* феъл шакли билан ифодаланиши ҳам мумкин. Феълнинг ушбу аналитик шакли ҳақида ҳам ўзбек тили грамматикасига оид адабиётларда турли фикрлар мавжуд бўлиб, улар бир-бирига мос келмайди.

Ҳозирги ўзбек тилида тўлиқсиз феъллардан ташқари махсус модал маъноларни ифодалаш учун қўлланадиган феъллар ҳам бор. Масалан, ўзбек тилида модал маънони ифодалашда «бўлмоқ» ва «демоқ» феъллари фаол иштирок этади. Масалан, *булмоқ* феъли гапда *-(а) р, - а к диган*, ёки *- ган бўлмоқ*, шаклларида келиб, қуйидаги семантик модал маъноларни ифодалайди: 1) келажакда амалга ошиши мумкин бўлган ниятни билдиради: *ёзадиган бўлди*; 2) маълум миқдорда ҳаракатнинг амалга ошишини билдиради: *марҳумга фотиҳа ўқиган булди*; 3) ўхшатиш модаллигини ифодалайди: ... *куёш чиккандай бўлди*; 4) одатдаги ҳаракатнинг амалга

ошишини билдиради: ... *молларга тузук қарамайдиган бўлиб қолди*; 5) мумкин бўлган ҳаракат натижасини ифодалайди: ... *хатларни хам ўқий оладиган бўлди*; 6) нутқ пайтида ҳаракатнинг бутунлай тўхтаганлигини аёнлаштириши мумкин: *улар шу тўғрида гапирмайдиган бўлди* (8, 276-278).

Мазкур фикр ва мисоллар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, модаллик категорияси ўзбек тилида феъл шакллари, кўмакчи ва тўлиқсиз феъллар билан ифодаланади. Аммо ўзбек тилида ушбу семантик категория юқорида тилга олинган морфологик шакллар билангина чекланиб қолмасдан, лексик воситалар билан ҳам ифодаланиши мумкин. Модал сўзлар ва юкламалар ана шундай тил бирликлари ҳисобланади. Ўзбек тилшунослигида модал сўзларга бўлган муносабат, уларни семантик маъно ва гуруҳларга ажратиш нуқтаи назаридан ягона фикр йук. Шунинг учун биз олимларнинг бу тил бўлакларига оид назарий қарашларига имкон қадар аниқлик киритишни лозим топдик.

Юқорида айтилган фикр-мулоҳазалар асосида ҳозирги ўзбек адабий тилида модаллик категорияси морфологик (феъл шакллари, **кумакчи**), лексик (тўлиқсиз ва модал феъллар, модал сўз, юклама ва махсус кўшимчалар) ва синтактик (фонетик) усуллар ёрдамида ифодаланади, деган хулосага келиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Миннихметов Р.Г. “Модальные слова и частицы как лексико-грамматическое средство выражения модальности в татарском языке”. Уфа 2000. Автореф. дис. канд. филолог, наук.
2. Сибгатов Р.Г. “Теория предикативности”. Саратов, 1984.
3. Корди Е.Е. “Конструкции с глаголом “pouvoir” в современном французском языке”. Категории глагола и структуры предложения. Ленинград, Наука, 1990.

4. Якубов Ж.А. “Модаллик категориясининг мантик ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари”. Тошкент, Фан, 2005.
5. Хожиев А. “Тўликсиз феъл”. Тошкент, Фан, 1970.
6. Зикриллаев Г.Н. “Модальность и система форм изъявительного наклонения”. Автореф. дис. канд. филолог, наук. Тошкент, 1978.
7. Нурмонов А., Махмудов Н., ва бошқ. “Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси”. Тошкент, Фан, 1992.
8. Кононов А.Н. “Грамматика современного узбекского литературного языка”. Москва, 1960.